

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ АГРОКЛАСТЕРОВ УЗБЕКИСТАНА

Мамадалиев Кадиржон,

Фахриддинова Дилобар

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий

Аннотация: в данной статье освещается потенциал агрокластеров в сельском хозяйстве Республики Узбекистан, ее мировой опыт и значение агрокластеров в развитии экономики страны. В статье подробно изучен мировой опыт агрокластеров, их роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Кластеризация вводит новую систему финансирования сельского хозяйства. Роль государства в финансировании сельского хозяйства снижается. Кластер полностью самоинвестируемый и самофинансируемый.

Ключевые слова: агрокластер, финансирование, инвестиции, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, институциональные изменения, кредит, субсидия, субсидия.

Институциональные изменения в стране способствуют экономическому росту. Такая практика известна из истории развития всех развитых стран. Экономическое развитие страны будет ускорено за счет кластеризации отраслей экономики. Учитывая это, Республика Узбекистан перешла на систему кластеризации в сельскохозяйственном секторе. Кластеризация эффективно влияет на всю деятельность сети и коренным образом меняет процесс финансирования сельского хозяйства.

Перечисленные выше задачи мы можем решить путем внедрения агрокластеров и кооперации в сельском хозяйстве. Кластеры можно

формировать и эффективно организовывать не только в сельском хозяйстве, но и во всех отраслях экономики.

В настоящее время все страны пытаются обеспечить безопасность пищевых продуктов. Для этого требуется радикальная реформа сельского хозяйства, цифровизация и эффективное использование сельскохозяйственных ресурсов. Крайне важно прекратить субсидирование сельского хозяйства и превратить этот сектор в прибыльный. Наша страна, как часть мирового сообщества, пытается провести серьезные реформы в сельском хозяйстве. Узбекистан – страна с богатой сельскохозяйственной инфраструктурой. Эффективное использование ресурсов приведет к полному удовлетворению растущих национальных потребностей и дальнейшему увеличению экспортных возможностей.

Агрокластеры в аграрной сети могут стать драйвером эффективного роста экономики страны. Агрокластеры не только обеспечивают внутренний рынок разнообразными товарами, но и дают импульс к улучшению образа жизни сельских жителей. Инфраструктура регионов изменится радикально. Он служит для обеспечения безопасности пищевых продуктов в нашей стране.

Между 1860 и 1910 годами возникли новые кластеры технологических инноваций, в результате которых возникли так называемые тяжелая и химическая промышленность: производство электроприборов, двигателей внутреннего сгорания, синтетических красителей, искусственных удобрений и других продуктов.

В формировании и развитии агрокластеров большое значение имеют также формы и направления их финансирования. В настоящее время в этом направлении существует множество проблем.

Основная проблема – действующий старый порядок финансирования, сказал Президент. - Это абсолютно не соответствует требованиям развития отрасли.хлопко-текстильные кластеры просят о продлении сроков

кредитования и увеличении суммы. Сейчас эта старая система полностью изменена.

Если проанализировать экономическое положение стран мира, то в настоящее время кластеры охватывают около 17% экономической деятельности как эффективный драйвер роста экономики стран мира. Например, в США насчитывается 380 кластеров, и на их долю приходится около 60% ВВП. 43% занятых в итальянской промышленности работают в 206 кластерах, а доля этих кластеров в экспорте страны составляет 30%.

В Китае более 60 специальных кластеров объединяют около 30 тысяч предприятий, на которых занято 3,5 миллиона человек. Эти предприятия производят продукцию на 200 миллиардов долларов в год.

В 2018-2022 годах объем инвестиций, направляемых в кластеры, увеличился в 5,2 раза, а численность занятых в системе увеличилась в 2,5 раза.

Доля кластеров в общем объеме экспорта промышленной продукции в 2019 году составила 5 процентов, а в 2022 году достигла 11,4 процента.

В период с 2018 по 2022 год производительность производства в кластерной системе увеличилась в 12,9 раза, коэффициент рентабельности инвестиций (АРР) увеличился с 1 до 1,4. Это свидетельствует о высокой эффективности проектов кластеризации. Как показывает опыт развитых стран мира, кластеризация приводит к повышению показателей производительности и эффективности в экономике.

Кластеризация в отраслях промышленности позволяет сформировать целостную систему производства от сырья до готовой продукции, а также интегрировать в эту систему такие направления, как наука, торговля, логистика.

Использованная литература:

1. Совещание по вопросам развития кластерной системы в сельском хозяйстве
27 октября 2021 года под председательством Президента Шавката Мирзиёева.

<https://www.norma.uz>

2. «Производство по кластерам за последний год в Узбекистане увеличилось в
32 раза» Тенденции развития и характеристики кластеров в Узбекистане в
2018-2022 гг. по экспертам Института прогнозирования и
макроэкономических исследований. 2023

<https://daryo.uz>

3. Ха Юнг Чанг. Как устроена экономика. Т. 2022, стр. 54